

Hoe effectief zijn interventies gericht op mediawijsheid en digitale vaardigheden van ouders? Bevindingen uit Vlaanderen

Leen d'Haenens, Joyce Vissenberg, & Verónica Donoso

Citeer dit rapport als volgt:

d'Haenens, L., Vissenberg, J., & Donoso, V. (2024). *Hoe effectief zijn interventies gericht op mediawijsheid en digitale vaardigheden? Bevindingen uit Vlaanderen*. KU Leuven, Leuven: REMEDIS.

Disclaimer

REMEDIS wordt gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), UK Research and Innovation (UKRI), United Kingdom; Estonian Research Council (ETAg), Estonia; Agencia Estatal de Investigación (AEI), Spain; Academy of Finland (AKA), Finland; and Narodowe Centrum Nauki (NCN), Poland onder het programma CHANSE ERA-NET Co-fund, dat gefinancierd wordt door het Horizon 2020 Research and Innovation programma van de Europese Unie, onder Grant Agreement no 101004509.

Inhoud

1	Introductie	3
1.1	Het REMEDIS project.....	3
1.2	Aanpak en bevindingen uit de zes REMEDIS landen	3
1.3	Inleiding op dit rapport.....	5
2	Overzicht van de methodische aanpak voor de evaluatie van de interventies.....	5
3	Analyse van de interventies	6
4	Belangrijke inzichten per interventie	6
4.1	Veilig Online	6
4.1.1	Beschrijving van de interventie	6
4.1.2	Methodologie	7
4.1.3	Bevindingen	8
4.1.4	Conclusies.....	13
4.2	Alle Ouders Digitaal Vaardig.....	13
4.2.1	Beschrijving van de interventie	13
4.2.2	Methodologie	14
4.2.3	Bevindingen	15
4.2.4	Conclusies.....	17
5	Wat leren we van deze bevindingen?	18
5.1.1	Toekomstperspectief.....	19
	Woord van dank.....	22
	Referenties	23

1 Introductie

1.1 Het REMEDIS project

Het REMEDIS-project (*Rethinking Media Literacy and Digital Skills*) wordt gefinancierd door het CHANSE-programma (*Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe*) van de Europese Unie. Het consortium bestaat uit zeven academische partners uit zes landen en veertien niet-academische samenwerkingspartners. REMEDIS richt zich op het ontwikkelen van op bewijs gebaseerde methoden om initiatieven te ontwerpen en te evalueren die mediawijsheid en digitale vaardigheden (*Media Literacy & Digital Skills, ML&DS*) bevorderen, met als doel de impact van ML&DS-interventies in verschillende levensdomeinen te begrijpen in termen van positieve resultaten.

REMEDIS hanteert een innovatieve onderzoeksstrategie die gericht is op het identificeren en kwantificeren van de meest relevante drijvende factoren voor ML&DS vanuit een levenslang perspectief, en op het synthetiseren van bestaande kennis over de effectiviteit van bestaande interventies. Het project besteedt speciale aandacht aan specifieke doelgroepen, waaronder kansarme jongeren (*NEETs* - jongeren die geen onderwijs volgen, niet werken en geen stage lopen), werklozen, vluchtelingen, mensen met een lagere sociaaleconomische status, verzorgers van NEETs en (toekomstige) leerkrachten.

Het REMEDIS-project heeft vier onderzoekdoelstellingen:

1. Het verbeteren van de theoretische kennis over de uitkomsten en resultaten van interventies.
2. Het verbeteren en versterken van bestaande ML&DS-interventiestrategieën op basis van bestaande en nieuwe inzichten.
3. Het toepassen van geavanceerde methoden en het ontwikkelen en valideren van instrumenten voor de evaluatie van interventiestrategieën.
4. Het formuleren van *evidence-based* beleidsaanbevelingen en het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke evaluatietoolkit die aan te passen is aan de kenmerken en noden van de specifieke interventie.

Dit rapport, met een focus op de twee in België onderzochte interventies, bouwt voort op de tweede en derde doelstelling van REMEDIS: het versterken van bestaande ML&DS-interventiestrategieën en het ontwikkelen van instrumenten om deze strategieën te evalueren.

1.2 Aanpak en bevindingen uit de zes REMEDIS landen

Het REMEDIS-project maakte gebruik van pre- en post-test-studies om twaalf interventies gericht op ML&DS te evalueren in de zes REMEDIS-landen. De pre-tests verzamelden gegevens over sociodemografische kenmerken, digitale vaardigheden, mediawijsheid en verwachte toepassingen en resultaten van de interventies. Post-tests, zowel direct na de interventies als uitgesteld, beoordeelden dezelfde factoren om veranderingen als gevolg van de interventies te meten. Veel evaluaties werden echter gehinderd door een laag aantal deelnemers, wat de generaliseerbaarheid van de resultaten beperkt (REMEDIS Rapport D3.1, in voorbereiding).

Uit de resultaten blijkt dat interventieprogramma's voor ouders leidden tot meer vertrouwen en kennis bij het ondersteunen van het internetgebruik van hun kinderen, ondanks aanhoudende uitdagingen bij specifieke taken op het gebied van digitale geletterdheid. Succesvolle programma's waren sterk afhankelijk van de betrokkenheid van de instructeurs, vooral bij het overbruggen van taalbarrières en lage alfabetiseringsniveaus onder de deelnemers.

Effectieve sessies kenden een zorgvuldige planning van de tijd, inclusief pauzes om de betrokkenheid van deelnemers te behouden. Over het algemeen rapporteerden deelnemers bescheiden verbeteringen in hun digitale kennis en vaardigheden. Ouders voelden zich bijvoorbeeld beter geïnformeerd en zekerder in het begeleiden van de digitale activiteiten van hun kinderen. Ook oudere deelnemers in Finland verbeterden hun vaardigheden in het navigeren en gebruiken van digitale hulpmiddelen.

Interventies met leraren lieten verbeteringen zien in informatievaardigheden, welzijn, sociale activiteiten en financiële geletterdheid. Oudere volwassenen toonden verbeteringen in digitale vaardigheden en kennis, hoewel ze moeite bleven houden met het gebruik van sociale media en het beoordelen van online informatie. De programma's hadden bij verschillende doelgroepen positieve effecten op het gebied van vertrouwen en digitale vaardigheden, hoewel consistente uitdagingen, zoals het navigeren in online omgevingen en het herkennen van misinformatie, bleven bestaan. In dit rapport wordt enkel ingegaan op de twee onderzochte interventieprogramma's die focussen op de mediawijsheid en digitale vaardigheden van ouders en hun kinderen in België.

1.2.1 Conclusies en aanbevelingen

De bevindingen benadrukken het belang van voortdurende theoretische verfijning om interventieresultaten beter te begrijpen. Het onderzoek ondersteunt de noodzaak om strategieën voor de ontwikkeling van ML&DS verder te verfijnen, zodat deze beter aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van doelgroepen, zoals kansarme jongeren en ouderen. Daarnaast is het ontwikkelen van robuuste evaluatie-instrumenten en methodologieën van cruciaal belang om de impact van interventies nauwkeurig te meten. Hierbij moet specifieke aandacht worden besteed aan het overwinnen van beperkingen door lage deelnemersaantallen en het waarborgen van uitgebreide pre- en post-testscenario's. Het project benadrukt ook het belang van beleidsaanbevelingen en gebruiksvriendelijke evaluatietoolkits om de schaalbaarheid en effectiviteit van ML&DS-programma's te bevorderen.

1.2.2 Toekomstige richtingen

Aanvullend onderzoek met grotere, beter gecontroleerde steekproeven wordt aanbevolen om de eerste bevindingen te valideren en beperkingen, zoals kleine steekproeven, aan te pakken. Het benadrukken van op maat gemaakte interventies, voortdurende verbetering van digitale vaardigheden en het bevorderen van inclusieve digitale omgevingen zal essentieel zijn om de digitale kloof te overbruggen en een beter geïnformeerde samenleving te creëren. Door deze inzichten te integreren, streeft REMEDIS ernaar de efficiëntie en effectiviteit van digitale

trainingsinterventies aanzienlijk te verbeteren. Dit draagt bij aan een grotere digitale inclusie en meer welzijn in heel Europa.

1.3 Inleiding op dit rapport

Dit rapport beschrijft de methodologische aanpak van REMEDIS om het veld van interventieprogramma's voor mediawijsheid en digitale vaardigheden (ML&DS) verder te ontwikkelen. Het doel is om effectieve strategieën te identificeren, inzicht te krijgen in welke doelgroepen hiervan profiteren en te bepalen onder welke omstandigheden deze strategieën positieve uitkomsten opleveren, zoals het bevorderen van digitale inclusie en welzijn. Deze aanpak zorgt voor wetenschappelijk onderbouwde schattingen van de effectiviteit van de interventieprogramma's, met speciale aandacht voor de doelgroepen van REMEDIS. De bevindingen bieden waardevolle input voor de REMEDIS-toolkit en dragen bij aan de validatie en verbetering van ML&DS-interventiestrategieën.

Dit rapport focust op de twee interventieprogramma's die getest zijn in België: **Veilig Online** (Gezinsbond en Child Focus) en **Alle Ouders Digitaal Vaardig** (Gezinsbond). Voor elke interventie worden de doelen, doelgroepen en activiteiten kort beschreven. Vervolgens wordt de gebruikte methodologie in de pre-test- en post-testfasen toegelicht, inclusief de soorten vragen die in beide tests zijn gesteld. De bevindingen worden gepresenteerd, met aandacht voor het sociaaldemografische profiel van de deelnemers, hun welzijn, hun digitale leefomgeving en hun antwoorden op vragen over mediawijsheid en digitale vaardigheden. Daarnaast wordt de waargenomen waarde van de interventie en de leerervaring van de deelnemers besproken.

2 Overzicht van de methodische aanpak voor de evaluatie van de interventies

Het doel van de evaluatie was om de kenmerken van de interventiedeelnemers te beschrijven, hun digitale vaardigheden, gebruik en resultaten vóór de interventie te onderzoeken en te beoordelen hoe de interventies deze dimensies hebben beïnvloed. Verdere details over de ontwikkeling van de vragenlijst zijn te vinden in d'Haenens et al. (2024).

Voor dit rapport worden de verzamelde gegevens als volgt gepresenteerd:

- **Deel A:** Gegevens over leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en beroep van de deelnemers werden verzameld.
- **Deel B:** Vragen over toegang tot technologie werden samengevat in twee indicatoren: het aantal en type apparaten dat elke respondent gebruikte (inclusief het gemiddelde per groep) en het percentage deelnemers dat uitsluitend toegang had tot een smartphone. Voor digitale vaardigheden en kennis werden scores berekend voor elk van de vier vaardigheidsdomeinen volgens de richtlijnen van de *yDSI*, die ontwikkeld werd binnen het *ySKILLS*-project (Helsper et al., 2020): Technische en operationele vaardigheden, informatie navigatie en -verwerking, communicatie en interactie, en contentcreatie en -productie.
- **Delen C en D:** Twee verschillende scorecategorieën werden berekend.

- **Gebruik:** De proportie van respondenten die het internet gebruikten voor specifieke doelen (informatienavigatie, welzijn, sociale interactie, financiën, onderwijs en werk) werden gemeten.
- **Toekomstig gebruik:** Berekeningen werden uitgevoerd op basis van respondenten die op vragen over informatienavigatie, welzijn, sociale interactie, werk, onderwijs en financiën antwoordden met "Ja, dat zou ik kunnen doen" of "Ja, dat ga ik zeker doen".

Voor de tweede categorie, gericht op resultaten, werden berekeningen gebaseerd op de proporties van deelnemers die positieve ervaringen rapporteerden ("Ja, ik heb dit gedaan en was tevreden met het resultaat") onder degenen die eerder als gebruikers werden geïdentificeerd (d.w.z. deelnemers die betrokkenheid en actie toonden in Deel C). Verwachte resultaten in Deel D werden bepaald door de proporties deelnemers die bevestigden dat ze de vaardigheden al beheersten of nieuw hadden aangeleerd ("Ja, ik wist al hoe dit moest" of "Ja, ik weet nu hoe dit moet") in verschillende domeinen zoals informatienavigatie, welzijn, sociale interactie, werk, onderwijs en financiën.

Net als de scores voor digitale vaardigheden en kennis in Deel B werden algemene scores voor Gebruik en Resultaten berekend op basis van de gemiddelde scores per dimensie.

3 Analyse van de interventies

De evaluatie-instrumenten werden aangepast aan de specifieke kenmerken en het doel van de interventies, waardoor niet alle instrumenten dezelfde vragen bevatten. De vragenlijsten voor de pre-tests en de post-tests bestonden uit verschillende combinaties van vragen uit de delen A, B, C, en D.

De vragenlijsten voor de pre-test bestonden uit vragen over:

- **Sociodemografische kenmerken** (Deel A)
- **Digitale vaardigheden, mediawijsheid en digitale kennis** (Deel B)
- **Gebruik en resultaten** binnen verschillende domeinen (Deel C) vóór of aan het begin van de interventie.

De vragenlijsten voor de posttest bestonden uit:

- De vragen uit Deel A en Deel B.
- **Vragen over verwacht gebruik en verwachte resultaten** (Deel D).

4 Belangrijke inzichten per interventie

4.1 Veilig Online

4.1.1 Beschrijving van de interventie

4.1.1.1 Partnerorganisaties

Child Focus en de Gezinsbond werken samen om de media- en digitale geletterdheid van kinderen en gezinnen in België te bevorderen. Child Focus, een organisatie die zich inzet voor vermiste en misbruikte kinderen, biedt programma's aan die jongeren helpen veilig door de digitale wereld te navigeren, met nadruk op online veiligheid, privacy en verantwoord internetgebruik. De Gezinsbond, een belangenorganisatie voor gezinnen, stimuleert mediawijsheid via workshops, campagnes en hulpmiddelen, waarmee gezinnen worden uitgerust om digitale inhoud kritisch te evalueren en een gezonde mediabalans te behouden. Samen streven zij naar een veiliger en beter geïnformeerde digitale omgeving.

4.1.1.2 Doelstellingen van de interventie

Met een combinatie van informatieve inhoud, praktijkvoorbeelden, video-getuigenissen en praktische tips biedt 'Veilig Online' ouders de kennis en vaardigheden om een veilige, gezonde en evenwichtige digitale omgeving voor hun gezin te creëren.

4.1.1.3 Doelgroep/kwetsbaarheid

'Veilig Online' richt zich op gemeenschappen die barrières ondervinden en vaak worden overgeslagen in de digitale wereld. Veel deelnemers zijn ouders met uitdagingen zoals een migratieachtergrond, taalbarrières, lage geletterdheid, beperkte scholing of werkloosheid.

4.1.1.4 Formaat en activiteiten van de interventie

'Veilig Online' biedt een uitgebreide reeks interactieve trainingssessies die speciaal zijn ontworpen voor ouders die te maken hebben met de uitdagingen van digitale en media-invloeden op hun kinderen. De sessies, geleid door ervaren trainers, duren elk twee uur en creëren een ondersteunende omgeving waarin ouders zinvolle discussies kunnen voeren, ervaringen kunnen delen en waardevolle inzichten kunnen opdoen. De sessies worden 's avonds gehouden op diverse gemeenschapslocaties in België, zoals scholen, bibliotheken en Huizen van het Kind. De belangrijkste thema's zijn:

- **Digitale peuters en kleuters:** Ouders uitrusten met hulpmiddelen om jonge kinderen verantwoord kennis te laten maken met digitale media.
- **Sociale media:** Begrip van de impact van sociale media op de ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van gezond gebruik.
- **Internet en privacy:** Omgaan met online privacykwesties en het beschermen van persoonlijke informatie.
- **Gaming:** Verkennen van de voordelen en risico's van gaming en strategieën om gaminggewoonten te beheren.
- **Cyberpesten:** Aandacht voor de prevalentie van cyberpesten en ouders versterken om hun kinderen effectief te ondersteunen.
- **Online relaties en seksualiteit:** Richtlijnen bieden over online relaties en kwesties rondom seksualiteit in de digitale wereld.

4.1.2 Methodologie

De 'Veilig Online'-trainingssessies vonden plaats tussen november 2023 en maart 2024. Aan het begin van elke sessie voerde het REMEDIS-team een korte evaluatie uit. Na de sessie werd

een online post-test uitgevoerd om de waargenomen impact op de deelnemers te meten. Van de 185 deelnemers voltooiden 35 personen het post-assessment.

De pre-tests maakten gebruik van delen A, B en C van de REMEDIS-vragenlijst, terwijl de post-tests delen B en D gebruikten en gekoppeld werden aan de antwoorden uit de pre-test. Een overzicht van de gegevensverzameling is te vinden in Figuur 1.

Figuur 1. Overzicht van de dataverzameling voor Veilig Online

4.1.3 Bevindingen

4.1.3.1 Demografie (Deel A)

Steekproefgrootte, leeftijd en geslacht: Het onderzoek naar 'Veilig Online' omvatte 185 deelnemers, waarvan 75% vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 40 jaar (variërend van 24 tot 71 jaar).

Opleidingsachtergrond en gezinssamenstelling: Slechts 4% van de deelnemers volgt nog parttime of voltijds onderwijs, terwijl 96% parttime of voltijds werkt. Van de deelnemers is 90% getrouwd of samenwonend, en 8% is gescheiden of alleenstaand. Gemiddeld hebben de deelnemers twee kinderen, met een gemiddelde leeftijd van 9 tot 10 jaar.

4.1.3.2 Digitale leefomgeving (Deel B)

ICT-toegang: Ouders hebben gemiddeld drie apparaten thuis die toegang hebben tot het internet. Een smartphone is het meest gebruikte apparaat, gevolgd door een computer. Tablets worden minder vaak gebruikt.

Technische en operationele vaardigheden: 90% van de ouders geeft aan te weten hoe ze hun smartphones, computers of tablets kunnen beveiligen. Ook weet 85% hoe ze foto's of documenten kunnen opslaan in iCloud of Google Drive. Minder bekend is het browsen in incognitomodus (57%). Over het algemeen beoordelen ouders hun mediawijsheid hoog, met een gemiddelde score van 4 op een schaal van 0 tot 5 (variërend van 3 tot 4,8).

Mediawijsheid en ouderlijke mediatiestijl: Ouders gaven aan of hun ouderlijke mediatiestijl eerder restrictief of actief was. De resultaten laten zien dat ouders voornamelijk restrictief optreden door hun kinderen bepaalde activiteiten online te verbieden, zoals specifieke spellen spelen of bepaalde websites bezoeken. Daarnaast stellen ze huisregels op over internetgebruik en beperken ze de tijd die kinderen dagelijks online mogen doorbrengen.

De actieve mediatiestijl kwam minder vaak voor. Ouders helpen hun kinderen wanneer deze iets vervelend vinden online, bespreken online activiteiten en praten over veilig internetgebruik. Minder vaak moedigen ouders hun kinderen aan om het internet te gebruiken voor leermomenten.

Ouders gaven aan hoe vaak ze hun kinderen ondersteunen op hun verzoek. Dit blijkt zeldzaam te zijn. Kinderen vragen niet vaak om hulp na een negatieve online ervaring, bij het reageren op online advertenties, of in situaties die ze zelf niet kunnen oplossen. De meest voorkomende interactie is dat ouders met hun kinderen praten over wat ze online doen.

4.1.3.3 Gebruik en resultaten (Deel C en D)

Bevindingen vóór de interventie

Ouders voelden een sterke verantwoordelijkheid voor de digitale geletterdheid van hun kinderen, met een gemiddelde score van 2,77 op een schaal van 1 tot 3. Een overgrote meerderheid, namelijk 78%, gaf aan zich zeer verantwoordelijk te voelen, terwijl 20% aangaf zich matig verantwoordelijk te voelen. Op de vraag welke stappen zij ondernemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen zoekmachines effectief gebruiken, gaf de helft van de ouders aan hierover met hun kinderen te praten. Daarnaast begeleidde 37% van de ouders hun kinderen bij het oefenen van zoekopdrachten. Slechts een vijfde van de ouders moedigde hun kinderen aan om zelfstandig online onderzoek te doen, en 20% gaf aan helemaal geen stappen te ondernemen. Hoewel ouders meerdere opties konden kiezen, koos het merendeel, namelijk 73%, slechts één aanpak.

Bij het controleren van de juistheid van online informatie gaf 34% van de ouders aan geen stappen te ondernemen. Een meerderheid van 60% nam één of twee stappen, waarbij praten met hun kinderen het meest voorkwam (63%), gevolgd door het aanleren van kritisch denken over online informatie (42%). Slechts een klein deel van de ouders ging een stap verder door samen met hun kinderen bronnen te vergelijken (12%) of hen te betrekken bij fact-checkingactiviteiten (10%).

Wat betreft het helpen van hun kinderen bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van websites, gaf opnieuw 34% van de ouders aan geen stappen te ondernemen. De meest voorkomende aanpak was praten met hun kinderen over dit onderwerp (56%), terwijl minder vaak werd gekozen voor strategieën zoals het aanmoedigen van vragen over websitebetrouwbaarheid (20%), het aanleren van criteria voor betrouwbaarheid (11%), of samen oefenen met het evalueren van websites (6%).

In de afgelopen maand meldde 45% van de ouders dat zij meerdere keren online informatie hadden opgezocht om vragen van hun kinderen te beantwoorden. Blootstelling aan mogelijk schadelijke online inhoud, zoals agressieve of aanstootgevende berichten, leidde in 30% van de gevallen tot gezamenlijke online activiteiten met hun kinderen. In 20% van de gevallen ging het om informatie die schadelijk was voor de (mentale) gezondheid van hun kinderen. De meest voorkomende online activiteit die ouders samen met hun kinderen ondernamen, was communicatie met familie en vrienden (60%), gevolgd door communicatie met vreemden (12%) en het opzoeken van specifieke informatie (8%).

Pre- en post-interventie: Profielen van deelnemers

Bij het vergelijken van alle deelnemers (N=185) met de subgroep die deelnam aan de post-assessment (n=35), werden weinig verschillen gevonden. Wel bleek dat ouders die deelnamen aan de post-assessment vaker een actieve mediatiestijl toepasten dan een restrictieve stijl. Bij mediakennisvragen, zoals de vraag of mensen makkelijker worden beïnvloed door berichten die aansluiten bij hun eigen overtuigingen, werden geen significante verschillen waargenomen tussen de twee groepen.

Post-interventie (Delen B en D)

Figuur 2 presenteert de bevindingen met betrekking tot de gepercipieerde effecten van de interventie. Na de interventie rapporteerde 74% van de ouders dat zij zich beter geïnformeerd voelden over het internet- en sociale mediagebruik van hun kinderen. Daarnaast gaf 57% aan meer vertrouwen te hebben gekregen in hun vermogen om hun kinderen hierin te ondersteunen, terwijl 77% zich beter in staat voelde om met hun kinderen te praten over veilig internetgebruik. Ook voelde 63% van de ouders zich beter voorbereid om hun kinderen te helpen na een negatieve online ervaring. Het aanmoedigen van kinderen om het internet te gebruiken voor leren en ontdekken bleek echter voor bijna de helft van de ouders (46%) nog onbekend terrein. Wat betreft het opstellen van regels over internetgebruik gaven de resultaten een gemengd beeld: 57% van de ouders gaf aan dat zij dankzij de interventie beter in staat waren specifieke regels op te stellen, terwijl 40% aangaf hierin geen vooruitgang te hebben boekt.

Figuur 2. Gepercipieerde effecten van de interventie

Figuur 3. Gepercipieerde effecten van de interventie

In de post-interventiebevraging kregen ouders een reeks vragen om te bepalen of ze hadden geleerd hoe ze gesprekken met hun kinderen kunnen starten over wat ze online moeten doen of hoe ze moeten handelen na een negatieve online ervaring. Ook werd hen gevraagd of ze hadden geleerd hoe hun kinderen zich online zouden moeten gedragen, hoe ze producten kunnen bespreken die hun kinderen via online advertenties willen kopen, of hoe ze hun kinderen kunnen helpen in situaties die zij zelf niet kunnen oplossen.

De uitkomsten worden gepresenteerd in Figuur 3. 83% van de ouders gaf aan dat zij een matige tot aanzienlijke vooruitgang hadden geboekt in het leren starten van gesprekken met hun kinderen over hun online activiteiten. Daarnaast voelde 66% zich enigszins tot sterk versterkt door de training in het ondersteunen van hun kinderen na een verontrustende ervaring of in het geven van advies over online gedrag (69%). Bij meer concrete adviezen, zoals het bespreken van de aankoop van producten online (financiële geletterdheid), daalde het percentage positieve reacties echter naar 43%. Toch voelde 69% zich na de training beter in staat om hun kinderen te helpen in situaties die zij zelf niet konden oplossen.

Figuur 4. Wat geven de deelnemers aan te hebben geleerd?

Ten slotte werden negen vragen gesteld over de door ouders zelf ingeschatte leerwinsten op het gebied van informatienavigatie na de training (Figuur 4). De vragen hadden betrekking op de volgende onderwerpen: het zoeken naar informatie om een specifieke vraag te beantwoorden, het vinden van informatie over problemen of onderwerpen van interesse, het lokaliseren van kwalitatief hoogwaardige informatie online, het herkennen van valse of misleidende informatie, het zoeken naar gezondheidsinformatie en -advies online, het vermijden van apps of websites die schadelijke informatie aanbieden, het vermijden van websites met agressieve of aanstootgevende berichten, het identificeren van onjuiste gezondheidsinformatie en het zoeken naar informatie over overheidsdiensten online.

De waargenomen leerwinsten verschilden sterk. De meeste antwoorden gaven aan dat er weinig of geen vooruitgang was geboekt na de training. Het hoogste percentage deelnemers rapporteerde een lichte vooruitgang bij het vinden van online informatie om specifieke vragen te beantwoorden (66%), gevolgd door het zoeken naar informatie over onderwerpen van interesse (63%), het herkennen van misleidende informatie (62%) en het vermijden van apps met schadelijke informatie (63%). Toch wist 43% nog steeds niet hoe websites met agressieve of aanstootgevende berichten vermeden moesten worden.

Het vinden van kwalitatieve informatie online leverde gemengde resultaten op: 34% wist dit nog steeds niet, terwijl 54% aangaf een kleine vooruitgang te hebben geboekt na de training. Voor specifieke soorten informatie, zoals het herkennen van valse gezondheidsinformatie (waarbij 50% nog steeds niet wist hoe dit moest) of het zoeken naar informatie over overheidsdiensten (38% wist dit nog steeds niet), waren de waargenomen leerwinsten eveneens gemengd. Aangezien de training zich niet specifiek richtte op deze typen informatie, zijn de resultaten niet verrassend.

Opvallend is dat ouders met meer ervaring in het bespreken van internetgebruik met hun kinderen – bijvoorbeeld na een negatieve online ervaring of wanneer hun kinderen advies vroegen over een situatie die zij zelf niet konden oplossen – minder leerwinst rapporteerden door de training. Een uitzondering werd waargenomen in de context van kinderen die vragen stelden over de aankoop van producten online. Hier was er een niet-significante trend zichtbaar van een waargenomen leerwinst.

4.1.4 Conclusies

Ouders hebben over het algemeen goede toegang tot digitale apparaten, waarbij smartphones het meest gebruikt worden. Ze hanteren vaak een restrictieve mediatiestijl, waarin ze regels en limieten stellen aan het internetgebruik van hun kinderen, maar ze moedigen minder vaak actief verkennen van het internet aan. Ouders voelen een hoge mate van verantwoordelijkheid voor de digitale geletterdheid van hun kinderen en betrekken zich voornamelijk door middel van gesprekken en af en toe begeleiding.

De resultaten na de interventie laten zien dat ouders zich beter geïnformeerd en zelfverzekerder voelden in het ondersteunen van het internetgebruik van hun kinderen en in het omgaan met negatieve online ervaringen. Ze meldden verbeterde vaardigheden om te praten over veilig internetgebruik, hoewel veel ouders nog steeds moeite hadden met specifieke taken, zoals het vermijden van schadelijke websites en het herkennen van valse informatie.

De waargenomen leerwinsten door de training waren bescheiden. Veel ouders gaven aan slechts lichte verbeteringen te ervaren in het navigeren van online informatie. Opvallend is dat ouders die al ervaring hadden met het bespreken van internetgebruik met hun kinderen minder leerwinst rapporteerden, behalve in situaties die verband houden met online aankopen.

Over het algemeen heeft de interventie een positieve impact gehad op het zelfvertrouwen en de communicatievaardigheden van ouders met betrekking tot de digitale activiteiten van hun kinderen, hoewel specifieke aspecten van digitale geletterdheid een uitdaging blijven.

4.2 Alle Ouders Digitaal Vaardig

4.2.1 Beschrijving van de interventie

4.2.1.1 Partnerorganisatie

De Gezinsbond, een organisatie die opkomt voor de belangen van gezinnen, bevordert mediawijsheid via workshops, campagnes en hulpmiddelen. Hiermee ondersteunt de Gezinsbond gezinnen bij het kritisch evalueren van digitale inhoud en het behouden van een gezonde mediabalans. Samen werken zij aan een veiligere en beter geïnformeerde digitale omgeving.

4.2.1.2 Doelstellingen van de interventie

Het programma maakt gebruik van de eigen smartphones van de deelnemers, wat zorgt voor een praktische en directe leerervaring. Het hoofddoel is het creëren van een sfeer van

verbinding, vertrouwen en openheid, waarin deelnemers vrijuit hun digitale vragen en zorgen kunnen delen. Door dialoog te stimuleren en ouders uit te rusten met hulpmiddelen om online risico's te herkennen en erop te reageren, bevordert het programma meer bewustwording en communicatie binnen gezinnen. Dit leidt uiteindelijk tot betere digitale geletterdheid en een veiligere online omgeving voor iedereen.

4.2.1.3 Doelgroep/kwetsbaarheid

Dit initiatief, geleid door de Gezinsbond en ondersteund door de Vlaamse overheid, bestaat uit een reeks van drie interactieve workshops die speciaal zijn ontworpen om ouders met beperkte digitale vaardigheden te ondersteunen.

4.2.1.4 Formaat en activiteiten van de interventie

Om een veilige en inclusieve leeromgeving te bevorderen, bestaat elke workshopreeks uit drie interactieve sessies, meestal wekelijks gehouden in kleine groepen van 5 tot 8 deelnemers. Met behulp van informele onderwijsmethoden en peer-to-peer interactie wordt elke sessie geleid door een deskundige trainer, die de inhoud aanpast aan de behoeften en vragen van de groep. De workshops bevatten dynamische activiteiten zoals debatten, quizzen, hypothetische scenario's en praktische oefeningen. Deze zijn specifiek gericht op realistische online situaties en uitdagingen waarmee gezinnen te maken kunnen krijgen.

4.2.2 Methodologie

Het programma 'Alle Ouders Digitaal Vaardig' liep van oktober tot december 2023. Aan het einde van elke sessie voerde het REMEDIS-team een korte evaluatie uit. Na de derde sessie werd ook een online nameting uitgevoerd om de waargenomen impact van de sessies op de deelnemers te beoordelen. Van de zeven deelnemers voltooiden drie de twee voormetingen, terwijl vier zowel de twee voormetingen als de nameting voltooiden.

De voormetingen maakten gebruik van de delen A, B en C van de REMEDIS-vragenlijst, terwijl de nameting gebruik maakte van de delen B en D. Een overzicht van de gegevensverzameling wordt weergegeven in Figuur 5.

Figuur 5. Overzicht van de dataverzameling voor Alle Ouders Digitaal Vaardig

4.2.3 Bevindingen

4.2.3.1 Demografie (Deel A)

Steekproef: Drie deelnemers voltooiden alleen de twee voormetingen, terwijl vier zowel de twee voormetingen als de postmeting voltooiden.

Geslacht en opleiding: Alle deelnemers waren vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar (variërend van 35 tot 52 jaar). Vier van hen volgden nog parttime onderwijs, vier waren werkloos, twee werkten parttime en één zorgde thuis voor haar gezin.

Gezinsamenstelling: Vier deelnemers waren getrouwd of samenwonend, twee waren gescheiden en één was alleenstaand. Alle vrouwen waren moeders: vier hadden elk twee kinderen, terwijl de overige drie tussen zes en negen kinderen hadden.

4.2.3.2 Digitale leefomgeving (Deel B)

ICT-toegang: Vijf moeders gaven aan slechts één apparaat thuis te hebben waarmee ze toegang hebben tot het internet, terwijl twee aangaven twee apparaten te hebben. Smartphones waren het meest gebruikte apparaat, gevolgd door computers en tablets, die aanzienlijk minder populair waren.

4.2.3.3 Gebruik en resultaten (Deel C + D)

Bevindingen vóór de interventie

Voor de interventie gaven vijf van de zeven deelnemers aan tevreden te zijn met de resultaten van specifieke online zoekopdrachten of het opzoeken van informatie over onderwerpen van interesse. Vier van de zeven deelnemers hadden de afgelopen maand online naar gezondheidsinformatie gezocht en waren tevreden met de resultaten.

Daarnaast hadden drie deelnemers te maken gehad met agressieve of aanstootgevende berichten op hun mobiele telefoon, evenals met online informatie die schadelijk is voor hun mentale of fysieke gezondheid. Alle zeven deelnemers meldden tevreden te zijn over hun online sociale interacties met naaste familieleden. Wat betreft interacties met vrienden, waren drie van de zeven deelnemers actief en tevreden met deze interacties. Vijf deelnemers hadden contact met een overheidsdienst via het internet en waren tevreden over deze interactie.

Bevindingen na de interventie

In de post-interventievragen werd onderzocht of de vier deelnemers (n=4) kennis hadden opgedaan over het internet- en sociale mediagebruik van hun kinderen. Er werd specifiek gevraagd of zij zich zekerder voelden in het ondersteunen van hun kinderen, het bespreken van veilig internetgebruik en het aanmoedigen van hun kinderen om het internet te verkennen en ervan te leren. Ook werd gevraagd of zij zich zekerder voelden in het bieden van ondersteuning na een negatieve online ervaring van hun kinderen en of de interventie hen inspireerde om specifieke regels op te stellen voor het sociale mediagebruik van hun kinderen.

Na de interventie gaven drie van de vier deelnemers aan dat zij meer kennis hadden opgedaan over het zoeken naar online informatie om specifieke vragen te beantwoorden. Alle vier deelnemers waren het erover eens dat ze door de interventie iets beter waren geworden in het vinden van informatie over onderwerpen die hen interesseren. De helft van de deelnemers

voelde meer zelfvertrouwen in het gebruik van technologie zoals internet en smartphones na de interventie, terwijl de andere helft juist minder zelfvertrouwen rapporteerde.

Wat betreft het verwerven van kennis om specifieke vragen te beantwoorden, voelden drie moeders zich verbeterd na de interventie, terwijl één deelnemer aangaf dit nog steeds niet te kunnen. Alle vier deelnemers waren het erover eens dat ze door de training meer kennis hadden opgedaan over het vinden van informatie over onderwerpen die hen interesseren. Interessant genoeg meldden alle vier ook dat ze waren verbeterd in het vinden van kwalitatief hoogwaardige informatie online na de training. Dit stond enigszins in contrast met hun antwoorden over het herkennen van valse of misleidende informatie, waarbij slechts de helft aangaf zich hiertoe in staat te voelen na de training.

Bij vragen over het vinden van advies en informatie online met betrekking tot gezondheid en welzijn gaven alle vier deelnemers aan dat ze na de training enigszins of aanzienlijk beter waren geworden. Toen de vraag specifieker werd gesteld over concrete gezondheidsinformatie, zoals het gebruik van apps voor sport- en fitnessadvies, gaf de helft van de deelnemers aan dat zij dit nog steeds niet wisten, terwijl de andere helft rapporteerde dat zij hierin verbeterd waren na de training.

4.2.3.4 Waargenomen effecten van de training

Technische/operationele digitale vaardigheden

De deelnemers werd gevraagd of zij na de workshop meer kennis hadden opgedaan over technische digitale vaardigheden, zoals het aanmaken van een profiel op sociale media of het bijwerken van hun profiel op Facebook, X, Instagram, TikTok of WhatsApp. Uit de resultaten blijkt dat drie van de vier deelnemers dit nog steeds niet wisten, terwijl één deelnemer aangaf hierna aanzienlijk beter in te zijn geworden.

Schadelijke inhoud

De deelnemers werden gevraagd of zij hadden geleerd hoe zij apps of websites met schadelijke informatie kunnen vermijden, of websites met agressieve of aanstootgevende berichten kunnen ontwijken na de interventie. Ook vroegen we of zij zich beter in staat voelden om informatie te herkennen die tot slechte beslissingen over bijvoorbeeld hun gezondheid zou kunnen leiden. De resultaten tonen een gemengd beeld: Bij het vermijden van apps of websites met schadelijke informatie gaf de helft van de deelnemers aan dit nog steeds niet te kunnen, terwijl de andere helft verbetering rapporteerde. Een vergelijkbaar patroon werd waargenomen voor het vermijden van websites met agressieve of aanstootgevende berichten. Wat betreft het vermogen om informatie te herkennen die tot slechte gezondheidsbeslissingen kan leiden, meldde de helft van de deelnemers (50%) een lichte verbetering. Eén deelnemer wist al hoe dit moest en gaf aan geen nieuwe inzichten te hebben opgedaan, terwijl de laatste deelnemer zelfs na de workshop dit nog steeds niet wist.

Online interacties

In de post-interventiemeting werd deelnemers gevraagd of zij meer kennis of vaardigheden hadden opgedaan in het zoeken naar online informatie over overheidsdiensten of publieke diensten (bijvoorbeeld belastingen, uitkeringen of rijbewijzen). Drie van de vier deelnemers

rapporteerden verbetering in dit gebied, terwijl de vierde deelnemer al wist hoe dit moest en niet verbeterde door de training.

Alle vier deelnemers gaven aan dat zij nu beter begrijpen hoe zij via mobiele telefoons kunnen communiceren met naaste familie en vrienden. Bij het contact leggen met mensen die geen naaste familie of vrienden zijn, rapporteerden drie deelnemers een verbetering, waarbij twee van hen zich veel beter voelden. Eén deelnemer wist al hoe dit moest en gaf aan geen nieuwe inzichten te hebben opgedaan.

Het gebruik van internet of apps om verschillende mensen te bereiken was voor de helft van de deelnemers geen probleem vóór de workshop, terwijl de andere helft aangaf hierin aanzienlijk te zijn verbeterd. Op dezelfde manier, bij het communiceren met verschillende mensen via internet of apps, had de helft van de deelnemers geen problemen voorafgaand aan de workshop en rapporteerde weinig leerwinst, terwijl de andere helft aanzienlijke verbetering voelde.

Tot slot werd gevraagd of de deelnemers zich beter uitgerust voelden om het internet te gebruiken om iemand te bereiken die kan helpen bij het oplossen van een probleem (bijvoorbeeld contact opnemen met een telecomprovider of een dokterspraktijk). De helft van de deelnemers (50%) voelde zich enigszins verbeterd in dit opzicht, terwijl de andere helft (50%) al bekend was met deze vaardigheid en geen extra kennis uit de workshop haalde.

4.2.4 Conclusies

Onze gesprekken met Gezinsbond en Child Focus benadrukten de cruciale rol van instructeurs in het succes van onze interventieprogramma's. Hoewel er variaties waren in ervaring en lesstijlen, bleek hun vermogen om het publiek te betrekken en interactie aan te gaan essentieel, vooral voor deelnemers die uitdagingen ervaren, zoals taalbarrières of een laag alfabetiseringsniveau. In dergelijke gevallen is het inzetten van een co-instructeur van groot belang om taken zoals het aanpassen van telefooninstellingen en het verbeteren van de privacy-instellingen van apps te ondersteunen.

Consistentie in inhoud is van groot belang, met name bij aanbevelingen over het gebruik van sociale media en smartphones. Dit is cruciaal gezien de lopende debatten in België en Europa over schermtijd voor jonge kinderen. Organisaties zoals Child Focus en Gezinsbond benadrukken het belang van het bespreken van zowel de kansen als de risico's van sociale media. Het doel is om ouders de informatie te geven die zij nodig hebben om de online ervaringen van hun kinderen te begeleiden, in plaats van algemene verboden op te leggen.

Een ander belangrijk aandachtspunt is het aanpakken van de genderonevenwichtigheid in deelname. Aangezien de meeste deelnemers vrouwen zijn—75% bij 'Veilig Online' en 100% bij 'Alle Ouders Digitaal Vaardig'—moeten we alternatieve locaties en tijdstippen overwegen om meer mannelijke deelnemers aan te trekken. Lunch-workshops op werkplekken of in kantines van sportclubs kunnen een oplossing zijn.

Hoewel ouders de primaire doelgroep vormen, woonden ook enkele zorgcoördinatoren sessies bij die gericht waren op ouders van peuters en kleuters. Dit benadrukt het belang van het betrekken van verschillende gemeenschapsleden of het aanbieden van aangepaste trainingen voor andere groepen, zoals kleuterleerkrachten.

Tijdbeheer bleek een kritisch element. Hoewel de sessies gepland waren voor twee uur, liepen veel bijeenkomsten uit zonder pauzes. Het is belangrijk om de duur van de sessies te beperken en pauzes in te plannen om aan de verwachtingen van de deelnemers te voldoen en hun betrokkenheid te behouden.

Door deze strategieën te integreren, geloven we dat de efficiëntie en effectiviteit van digitale trainingsinterventies aanzienlijk kunnen worden verbeterd. Dit helpt om de digitale kloof te overbruggen en een meer inclusieve en geïnformeerde samenleving te bevorderen.

5 Wat leren we van deze bevindingen?

De bevindingen uit het REMEDIS-project bieden waardevolle inzichten in de effectiviteit en uitdagingen van interventies die gericht zijn op het verbeteren van mediawijsheid en digitale vaardigheden.

Enkele belangrijke lessen zijn:

1. Het belang van betrokken instructeurs

Een cruciale factor voor het succes van interventies is de betrokkenheid van instructeurs. Hun vermogen om deelnemers met diverse achtergronden te bereiken en ondersteunen, vooral bij uitdagingen zoals taalbarrières en lage geletterdheid, blijkt essentieel. Het inzetten van co-instructeurs voor technische begeleiding, zoals het instellen van telefoons en het verbeteren van privacy-instellingen, kan significant bijdragen aan de effectiviteit.

2. Aanpassen aan de doelgroep

Deelnemers zijn niet uniform in hun digitale vaardigheden en behoeften. Het is belangrijk dat interventies inspelen op specifieke uitdagingen, zoals het herkennen van schadelijke online informatie of het navigeren van gezondheidsinformatie. Tegelijkertijd benadrukken de bevindingen de noodzaak om op maat gemaakte ondersteuning te bieden voor kwetsbare groepen, zoals ouders met een migratieachtergrond of mensen in landelijke gebieden.

3. Genderongelijkheid in deelname aanpakken

De interventies trokken vooral vrouwelijke deelnemers aan, wat wijst op een kloof in de betrokkenheid van mannen. Het aanpassen van de locaties en tijdstippen, zoals workshops tijdens lunchtijden op werkplekken of in sportkantine, kan helpen om meer mannelijke deelnemers aan te trekken. Diversiteit in deelname is essentieel om een breed scala aan ervaringen en perspectieven te integreren.

4. Tijd en structuur optimaliseren

Hoewel de sessies effectief waren, bleek tijdbeheer een uitdaging. Sessies overschreden vaak de geplande duur, wat afbreuk kon doen aan de betrokkenheid. Het integreren van korte pauzes en het strikt houden aan de geplande tijd kan deelnemers helpen gefocust te blijven.

5. Praktische en meetbare uitkomsten

De resultaten laten zien dat ouders meer vertrouwen en kennis hebben opgedaan in het begeleiden van de digitale activiteiten van hun kinderen. Hoewel bescheiden vooruitgang

werd geboekt in specifieke vaardigheden, zoals het vermijden van schadelijke websites en het herkennen van misleidende informatie, is er nog veel ruimte voor verbetering. Interventies moeten beter inspelen op praktische, meetbare uitkomsten die aansluiten bij de dagelijkse behoeften van deelnemers.

6. Vertrouwen en persoonlijke groei stimuleren

De interventies hebben aangetoond dat het verhogen van vertrouwen even belangrijk is als het verbeteren van vaardigheden. Sommige deelnemers, zelfs degenen met enige ervaring, voelden zich comfortabeler om nieuwe technologieën te verkennen met begeleiding. Dit wijst op de noodzaak om interventies te ontwerpen die zowel praktische vaardigheden versterken als vertrouwen opbouwen in het zelfstandig gebruiken van technologie.

5.1.1 Toekomstperspectief

De lessen uit deze bevindingen benadrukken de waarde van een flexibele, op maat gemaakte benadering van digitale interventies. Door in te spelen op de specifieke behoeften van doelgroepen, genderongelijkheid aan te pakken, en praktische ondersteuning te bieden, kunnen programma's zoals REMEDIS bijdragen aan het verkleinen van de digitale kloof. Daarnaast moeten beleidsmakers zich richten op het ontwikkelen van schaalbare modellen die ook kwetsbare en ondervertegenwoordigde groepen bereiken, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor meetbare, duurzame resultaten in digitale geletterdheid en welzijn.

Door deze inzichten te implementeren, kunnen we streven naar een inclusievere en beter geïnformeerde samenleving waarin iedereen toegang heeft tot de voordelen van een digitale wereld.

De **genderongelijkheid in deelname aan interventies**, waarbij vrouwen sterk oververtegenwoordigd zijn, zoals blijkt uit 'Veilig Online' (75% vrouwen) en 'Alle Ouders Digitaal Vaardig' (100% vrouwen), vraagt om gerichte strategieën om ook mannen aan te trekken. Hoewel mannen evenveel baat hebben bij het ontwikkelen van mediawijsheid en digitale vaardigheden, lijkt er een kloof te bestaan in hun betrokkenheid bij deze programma's. Om deze balans te herstellen, is een combinatie van praktische aanpassingen, inhoudelijke verfijning en gerichte promotie noodzakelijk.

Een belangrijke stap is het aanpassen van de locaties en tijdstippen van de interventies. Het organiseren van workshops op plaatsen waar mannen vaak samenkomen, zoals sportclubs, buurtcentra of werkplekken, kan een drempel wegnemen. Daarnaast kunnen sessies tijdens lunchtijden of direct na werktijd beter aansluiten bij de dagelijkse routines van mannen. Avondsessies kunnen bijvoorbeeld worden gepland op momenten dat kinderen sporten of andere activiteiten hebben, zodat beide ouders aanwezig kunnen zijn.

Ook de inhoud van de interventies kan worden afgestemd op interesses die mannen meer aanspreken. Praktische thema's zoals technologie voor werkgerelateerde toepassingen, het beheer van financiën via digitale tools, of het beveiligen van persoonlijke gegevens online kunnen relevant zijn. Hierbij is het belangrijk dat promotiecampagnes genderneutraal zijn en geen impliciete voorkeur uitstralen voor vrouwelijke deelnemers. Dit kan worden bereikt door het gebruik van neutrale taal en beelden in promotiemateriaal.

De promotie van deze interventies kan verder worden versterkt door samen te werken met organisaties die gericht zijn op mannen, zoals sportclubs, vakbonden of professionele netwerken. Gerichte advertenties op sociale mediaplatforms zoals LinkedIn en Facebook kunnen bovendien een specifieke doelgroep aanspreken. Het betrekken van mannelijke trainers kan bijdragen aan een toegankelijker en meer herkenbare leeromgeving voor mannen. Daarnaast kunnen succesverhalen van mannelijke deelnemers aan eerdere sessies worden gedeeld om anderen te inspireren en te motiveren.

Een gezinsgerichte aanpak kan ook effectief zijn. Het organiseren van sessies waarin beide ouders worden aangemoedigd samen deel te nemen, benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de digitale activiteiten van kinderen. Dit kan de drempel voor mannen verlagen en hen aanmoedigen om actief betrokken te zijn.

Tot slot is het van belang om de effectiviteit van deze strategieën te monitoren en evalueren. Door een nauwkeurige analyse van de doelgroepen en het verzamelen van feedback van mannelijke deelnemers kunnen interventies voortdurend worden verbeterd. Het begrijpen van de redenen waarom mannen wel of niet deelnemen, biedt waardevolle inzichten om toekomstige programma's beter af te stemmen.

Het aanpakken van genderongelijkheid in deelname vereist een doordachte en flexibele benadering. Door mannen actief te betrekken en interventies aan te passen aan hun behoeften en voorkeuren, wordt niet alleen de deelname inclusiever, maar worden ook de gedeelde verantwoordelijkheden in digitale opvoeding en participatie in de samenleving versterkt. Hierdoor kunnen zowel mannen als vrouwen optimaal profiteren van de voordelen van mediawijsheid en digitale vaardigheden.

De inzichten uit de genderongelijkheid in deelname aan interventies voor mediawijsheid en digitale vaardigheden hebben belangrijke implicaties voor beleidsvorming. Het versterken van genderinclusieve benaderingen is niet alleen een kwestie van gelijkheid, maar ook van effectiviteit in het overbruggen van de digitale kloof en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Beleidsmakers kunnen deze lessen benutten om interventies inclusiever, doelgerichter en duurzamer te maken.

Allereerst benadrukken de bevindingen de noodzaak om beleid te ontwikkelen dat zich richt op een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in programma's voor digitale geletterdheid. Dit kan bijvoorbeeld door het ondersteunen van flexibele structuren, zoals het aanbieden van interventies op locaties en tijdstippen die toegankelijk zijn voor verschillende demografische groepen, waaronder mannen met drukke werk- en gezinsverantwoordelijkheden. Het subsidiëren van dergelijke programma's op de werkvloer of in gemeenschapscentra kan een beleidsmatige oplossing zijn om gendergelijkheid te bevorderen.

Daarnaast vraagt de inhoud van interventies om een bredere beleidsmatige ondersteuning. Programma's die inspelen op genderneutrale en contextspecifieke behoeften, zoals werkgerelateerde digitale vaardigheden of financiële geletterdheid, kunnen effectiever bijdragen aan digitale inclusie. Beleidsmakers kunnen richtlijnen ontwikkelen voor het

ontwerpen van dergelijke interventies, waarbij diversiteit in behoeften en leervoorkeuren expliciet wordt meegenomen.

Een ander belangrijk beleidsaspect is het vergroten van de betrokkenheid van mannen via strategische communicatiecampagnes. Overheden en maatschappelijke organisaties kunnen genderinclusieve promotiestrategieën ondersteunen, zoals campagnes die zowel mannen als vrouwen aanspreken, en het gebruik van rolmodellen in communicatie-uitingen. Dit kan bijdragen aan een bredere maatschappelijke acceptatie en deelname van mannen aan mediawijsheidsprogramma's.

Ook de monitoring en evaluatie van interventies moet een centrale plaats krijgen in beleidsvorming. Het opzetten van systematische evaluatiesystemen kan beleidsmakers voorzien van gegevens over deelnamepatronen, leerresultaten en de impact van interventies op diverse groepen. Door genderongelijkheid in dergelijke evaluaties expliciet te adresseren, kunnen beleidsmakers interventies en financieringsstrategieën bijstellen om effectiviteit en inclusiviteit te waarborgen.

Tot slot kunnen de lessen uit deze interventies worden gebruikt om bredere maatschappelijke initiatieven te informeren. Beleid gericht op het bevorderen van gedeelde verantwoordelijkheid voor digitale opvoeding binnen gezinnen kan bijdragen aan meer balans in hoe mannen en vrouwen betrokken zijn bij de digitale ontwikkeling van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door subsidies voor gezinsgerichte programma's of het verplicht opnemen van mediageletterdheid in het onderwijs, wat ouders aanmoedigt om samen met hun kinderen digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Woord van dank

We bedanken graag de teams van Child Focus en de Gezinsbond voor hun deelname aan dit onderzoeksproject.

Referenties

d'Haenens, L., Vissenberg, J., Martinez, D., Martinez, G., Garmendia, M., Larrañaga, N., Helsper, E., Edisherashvili, N., Maksniemi, E., Puusepp, M., Kasemets, M., Tomczyk, L., Kielar, I., Krzeczowska, M., Donoso, V., Irani, F., Hietajärvi, L., Sormanen, N., Tiihonen, S., Salmela-Aro, K., & Wilska, T.-A. (2024). *Report on the Development of the Evaluation Strategies Tailored to Media Literacy and Digital Skills Intervention Programmes*. KU Leuven, Leuven: REMEDIS.

Helsper, E.J., Schneider, L.S., van Deursen, A.J.A.M., & van Laar, E. (2021). *The youth Digital Skills Indicator: Report on the conceptualisation and development of the ySKILLS digital skills measure*. KU Leuven, Leuven: ySKILLS.

